

CUVÂNT ÎNAINTE

Dr. ing. Mioara COSTACHE

Director al SCDP Nucet

Cercetarea hidrobiologică, ihtiologică și piscicolă a început, în România, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea cu activitatea științifică și practică (managerială, am zice azi,) a marelui om de știință și organizator care a fost dr. Grigore Antipa. Acesta a continuat să lucreze în domeniul piscicol aproape 50 de ani, în paralel cu activitatea de director al Muzeului de Istorie Naturală care îi poartă numele. Nu este locul aici să vorbim de dimensiunile și importanța operei științifice și organizatorice a dr. Grigore Antipa, totuși vom reda un citat din Antipa considerat, ca fiind definitoriu pentru cercetarea piscicolă. Astfel, în 1895 (la vârsta de 28 de ani!), în lucrarea ”Studii asupra pescăriilor României”, **Antipa scria:”nicăieri rezultatele practice nu atârnă atât de mult de rezultatele cercetărilor științifice, ca la pescării; de aceea cercetările științifice sunt de cea mai mare însemnătate pentru viitorul pescăriilor noastre, pot zice că ele vor fi baza pe care se va dezvolta această ramură însemnată de avuție”.**

Începând din anul 1930, în cadrul mai multor instituții din București apar nuclee de cercetare hidrobiologică și piscicolă. Astfel, în 1930, Antipa înființează în cadrul Administrației pescăriilor statului în serviciul biologic, la centru, iar în 1932 înființează Stațiunea de cercetări piscicole Tulcea și Institutului Bioceanografic din Constanța.

În anul 1930 se înființează laboratorul de piscicultură (devenit metisări și selecție) în cadrul Institutului Național Zootehnic, iar în anul 1936 înființează Serviciul pescuitului în apele de munte în cadrul Direcției Vânătorii și Pescuitului în apele de munte. Ulterior apare și subsecția de piscicultură în cadrul Institutului de Cercetare Agronomică.

Antipa a militat pentru înființarea unui institut de cercetări piscicole, astfel că, în anul 1940, face un demers și scrie broșura ”Necesitatea instituțiilor de cercetării științifice pentru satisfacerea nevoilor actuale ale țării”. Broșura a fost scrisă să fie citită în primul rând de conducătorul statului care în acel moment era regele Carol al II-lea cu care Antipa era în relații apropiate cum de altfel fusese și cu părinții acestuia, regele Ferdinand și regina Maria.

Demersurilor sale li s-au alăturat dr. Gheorghe Dinulescu, șeful secției de piscicultură din Institutul Național Zootehnic și dr. George D. Vasiliu, șeful Serviciului pescuitului în apele de munte, de la direcția de vânători, care cu o determinare, o perseverență și un curaj ieșit din comun au acționat și au obținut prin Decretul Lege nr. 3865 din 20 noiembrie 1940 centralizarea laboratoarelor de piscicultură din București într-un institut care inițial s-a numit ”Institutul de Pescărie și Piscicultură” în subordinea Ministerului Agriculturii și Domeniilor.

În 29 aprilie 1941 este emis decretul lege privind institutul de pescărie și piscicultură care modifică și completează prevederile Decretului Lege nr.3865 din 20 noiembrie 1940, stabilind printre altele, denumirea de Institutul de Cercetări Piscicole al României.

În luna iunie 1942 apare primul număr al publicației periodice (trimestriale) Buletinul de informații al Institutului de Cercetări Piscicole al României, care va apărea în această formă până în anul 1949. Buletinul conținea informații tehnice, științifice, îndrumări dar și lucrări științifice originale precum și informații de administrație și organizare.

Între anii 1942-1949, deși vremurile au fost cât se poate de potrivnice, marcate de război apoi de instalarea regimului comunist, institutul s-a dezvoltat, a angajat cercetători tineri și valoroși, și-a diversificat activitatea și a publicat trei numere din publicația științifică ”Anale” mai multe cărți în colecția ”Monografie”, cărți de înalt nivel științific, broșuri în colecția ”Indrumări” și multe altele

În anul 1950 publicația periodică trimestrială a institutului "Buletinul de informații" își schimbă denumirea dar și profilul – și se va numi "Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole" publicație cu caracter predominant științific, care publică lucrări originale. Periodicul avea apariție trimestrială și a apărut în această formă până în anul 1984 (cu o întrerupere 1973-1979) fiind preluat de succesoarele institutului respectiv secția de cercetări piscicole din cadrul ICPA, apoi de SCP Nucet.

De la înființarea sa până în jurul anului 1960, activitatea de cercetare a institutului, deși a fost permanent diversificată s-a axat, totuși, pe cercetarea resurselor piscicole din apele naturale constituite din bălțile Luncii Dunării și ale Deltei (circa 700.000 ha) și Marea Neagră. În condițiile existenței unei resurse piscicole naturale foarte bogate, piscicultura în iazuri și heleșteie era slab dezvoltată.

În jurul anului 1960, s-a pus, din ce în ce mai hotărât problema îndiguirii și desecării Luncii Dunării. În această situație urma să dispară resursa naturală și în consecință trebuia dezvoltată accelerat piscicultura în amenajări piscicole. Institutul de Cercetări și Proiectări Piscicole s-a pliat imediat pe această direcție având o experiență semnificativă în domeniul pisciculturii în iazuri și heleștee și beneficiind și de existența unei baze experimentale corespunzătoare, reprezentată de Stațiunea Nucet.

Ameliorarea genetică a crapului de cultură specie principală în piscicultura din România, în acel moment, a devenit o preocupare constantă și organizată, de asemenea tehnologiile de reproducere și creștere ale acestei specii.

Tot în acest moment, în anul 1960, are loc începutul a ceea ce noi considerăm că a fost o adevărată revoluție în piscicultura din România: din R.P.Chineză, în vederea introducerii în piscicultura din România a 6 specii de ciprinide asiatice, dintre care 3 s-au dovedit mai importante din punct de vedere al productivității.

Aceste 3 specii au fost: cossașul (*Ctenopharyngodon idella*) consumator de vegetație macrofitică ("iarbă"), sângerul (*Hypophthalmichthys molitrix*) consumator de fitoplancton și novacul (*Hypophthalmichthys nobilis*) consumator de zooplancton.

Aceste trei specii și în special primele două au fost alese ca fiind consumatoare (valorificatoare) de resurse trofice naturale pe care nici o specie autohtonă de pești nu le consumă. Se știa că aceste specii nu se reproduc natural în afara arealului lor de origine așa că nu exista pericolul ecologic de a deveni specii invazive deși pe vremea aceea nu se puneau problema.

S-a inițiat un program național urmărit de la nivelul conducerii statului pentru introducerea în piscicultura din România a speciilor de ciprinide chinezești program realizat cu mare succes de Institutul de Cercetări și Proiectări Piscicole și Stațiunea Nucet. Până în anul 1970 s-a elaborat o tehnologie originală de reproducere artificială pentru speciile respective și instalațiile necesare acestora. S-a elaborat tehnologia de creștere în piscicultură a speciilor importate cu speciile autohtone, bazată pe valorificarea integrală a resurselor trofice naturalele bazinelor piscicole, tehnologia pe care se bazează piscicultura din România și în ziua de azi.

Rezultatele activității de cercetare a institutului sunt cuprinse în cele 84 de numere ale Publicației periodice trimestriale "Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole", apărute în perioada 1950-1974, precum și într-un volum de "Anale" și două volume de "Studii și cercetări" apărute în aceeași perioadă sub egida ICPP.

În anul 1970, în Republica Socialistă, România a avut loc un amplu proces de reorganizare a instituțiilor și întreprinderilor economice și de așezare a acestora pe principiul rentabilității.

Acest proces de reorganizare a vizat și instituțiile de cercetare din agricultură și industria alimentară și implicit Institutul de Cercetări și Proiectări Piscicole în ianuarie 1970, care pur și simplu, a fost "pulverizat": Stațiunile de la Constanța și de la Tulcea au devenit

institute –Institutul Român de Cercetări Marine (I.R.C.M.) și Institutul de Cercetări și Proiectare Delta Dunării (I.C.P.D.D.), iar ceea ce a mai rămas din institut respectiv, Secție de cercetări piscicole

prin Decretul 139 /1974 se mută la Stațiunea de Cercetări Piscicole de la Nucet, instituție cu personalitate juridică în subordinea Centralei Peștelui și Industrializării Peștelui din București. Stațiunea Nucet preia planul de cercetare, personalul, biblioteca de cca. 25000 de volume și cea mai mare parte a dotărilor, fiind continuatorul în linie directă al Institutului de Cercetări Piscicole al României.

Odată cu mutarea institutului la Nucet, "Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole" a devenit "Buletinul de Cercetări Piscicole" – revistă a Stațiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, continuând să apară neîntrerupt până în anul 1984

Am prezentat câteva date privind istoria Institutului de Cercetări Piscicole și a publicației în care au fost prezentate cea mai mare parte a rezultatelor de cercetare obținute în perioada 1950-1974, pentru a înțelege rolul pe care l-a avut și îl are Stațiunea Nucet – instituție care a fost înființată odată cu institutul, a funcționat în structura acestuia, a preluat și a continuat activitatea de cercetare și de publicare a rezultatelor institutului, la desființarea acestuia, în anul 1974.

Este o onoare deosebită pentru colectivul actual al Stațiunii Nucet de a relua, începând din acest an, apariția "*Buletinului de Cercetări Piscicole*" ca revistă a Stațiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, cu pronunțat caracter științific, în care să se prezinte atât rezultatele de cercetare dar și soluții tehnice, aplicative menite să răspundă provocărilor cu care se confruntă sectorul de acvacultură și pescuit din România.

SURSE DE INFORMAȚII

1. Monitorul Oficial al României – 1940-1947
2. Buletinul de Informații al Institutului de Cercetări Piscicole al României 1942-1949
3. Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole 1950-1984
4. George D. Vasiliu, Gheorghe I. Manea – 1987 – Istoria ihtiologiei Românești- Buletinul de cercetări piscicole- supliment – 1987 – Stațiunea de cercetări pentru piscicultură Nucet